

МУЗЫКА И ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Маманазарова Сарвиноз Шухрат Кизи

Джизакская Область. 15-Дошкольная Образовательная Организация

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13778268>

Аннотация: Эта статья о влиянии музыки на сознание человека и о музыке в психологии человека. насколько это важно. При этом статья человеческая концепции психологии и связанные с музыкой и медиумом что великие мыслители Востока изучали психологию музыки еще в веках информация будет предоставлена.

Ключевые слова: Психология, интуиция, внимание, восприятие, воображение и фантазия, способности.

Музыкальная психология - музыкальный слух способности, пределы слухового восприятия, чувства ритма музыки, тактильное, т.е. тактильное восприятие музыки, понимание, запоминание, исполнение музыки охватывает такие вопросы, как существование и получение удовольствия. Музыкальный талант и изобретательность, чтобы поразить человека своими безграничными возможностями и чудесной природой

Исследования по психологии музыки в древности в трудах философов и великих мыслителей Востока до средневековья мы можем видеть это в его работах. Безнадежность, душевные страдания, нервозность, гнев и другие психологические стало очевидным заметное влияние музыки на психику человека. Другой В чем, по мнению греческого философа Платона, заключается власть государства?

Музыка напрямую связана с тоном и ритмом музыки. высказать свое мнение. Платон и его последователи поставили человека за государство. Они считали, что необходима музыка, помогающая подняться к вершинам.

Аристотель также считал музыку средством гармонизации личности с общественной жизнью. Считал это. Внутренний мир человека по Аристотелю и влияние на него с помощью музыки разработал учение о «мимесисе», раскрывшее способы передачи. Мимесис в теории было развито понятие «катарсис». По его мнению, Древняя Греция. Его трагедии очищали сознание зрителя от безумия болезни. Глубокий в процессе переживаний человек духовно очищается, его душа становится собственной индивидуальностью, от единичности к общности. Аристотель, психология человека подробно описаны музыкальные лады, которые меняются. Музыкант одного аккорда делает одного сострадательным и нежным, а другого нервозностью или волнением могу принести. Таким образом, музыка в дорическом, фригийском и лидийском ладах принадлежит людям. Что положительно сказалось на его душе и здоровье, и музыка, написанная в других ладах рекомендуется не доходить до ушей молодого поколения. Мы знаем из этой информации возможно, психология человека и музыка связаны друг с другом. Большинство античных авторов, таких как Демокрит и Платон, — люди музыки. Есть много свидетельств того, что это влияет на состояние. В эпосе Одиссея заживление раны изображено под воздействием музыки, которая в жизни была очень бурной. Спартанский правитель Ликург сочинял музыку для своих войск. В древнем Китае музыка считается символом порядка и цивилизации, это важнейшее средство воспитания учитывается и включается в число предметов,

которые необходимо изучать. Известно, что Конфуций также умел играть на музыкальном инструменте.

Музыкальная психология имеет направления и ответвления. Например: музыкальное творчество психология - это главным образом воображение, воображение, музыка композиторов и композиторов творчество – деятельность, связанная с рождением нового музыкального произведения. П. И. Чайковский об этом процессе и вдохновении, которое появляется в этот момент сказал: «Когда приходит вдохновение, ты начинаешь вырываться из своего нормального состояния. Один одна мысль движет другой, необъяснимое чувство вдохновения».

Композитор может четко передать произведение слушателю, записывая ноты. Он также должен иметь хорошее представление об исполнителе.

Психология музыкального образования является предметом психологии музыки. В основе психологические рекомендации сети, понятна работа со студентами.

помогает найти пути. Эта сеть основана на природных особенностях студентов, способность направлять способности и развивать музыкальные способности неразрывно связано с музыкальной педагогикой. Умение слышать музыку, в дополнение к традиционным методам, таким как музыкальная память, определение ритма, проверка определение музыкального ума, таланта, способностей, работа в области музыкальной психологии учиться и работать над ним, готовиться к концертному выступлению, развивать взаимодействие со студентами и концертной командой и другие тесты развитый. Музыкальное образование и педагогическая психология изучаются в двух направлениях: это специальное музыкальное образование и общее музыкальное образование. Психология музыкальной психотерапии – с целью исцеления используемая музыка изучается в музыкальной психотерапии. Для этого послушайте и Рекомендуется творческая музыка. Музыка в Узбекистане Эта область психологии почти не исследована, потому что это еще и медицина. также требует серьезных знаний в области музыки. Но здорово Исследования в этой области можно увидеть в исследованиях мыслителя-ученого Ибн Сины.

Способность музыки влиять на здоровье человека, эмоциональное состояние, музыку. положительный эффект глубоких музыкальных переживаний в процессе прослушивания и исполнения. Это важная основа для научных исследований как в медицине, так и в музыке.

В заключение можно сказать, что музыка и психология человека связаны друг с другом. Музыка влияет на сознание человека и избавляет его от различных напряжений.

References:

1. Петрушин, В. И. Возможности музыкально-интегральной психотерапии в профилактике городских неврозов [Текст] / В. И. Петрушин // Вестник МГУКИ. – 2016. – № 4 (72). – С. 124–131.
2. Блинова, О. А. Методика личностно-ориентированной коррекции профессионального развития средствами музыки [Текст]: дис. ... канд. психол. наук / О. А. Блинова. – М., 2002. – 185 с.

3. Лесницкая, О. Н. Использование голоса в регуляции психологического состояния: тренинги терапии голосом и их возможности [Текст] / О. Н. Лесницкая // Человек. Искусство. Вселенная. – 2015. – № 1. – С. 239–246

INNOVATIVE
ACADEMY